

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209584>

Хакимджанова Мамура Эркиновна

Старший преподаватель кафедры Иностранных языков
Университета журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется необходимость изучения иностранных языков в современном мире. Рассмотрена роль и место иностранного языка в формировании всесторонне развитой личности. Представлены ценные мысли зарубежных ученых по вопросам изучения иностранных языков и способам популяризации изучения иностранных языков. В статье подчеркивается важная роль иностранного языка в формировании интеллектуального мира общества и человека, обеспечении общества многообразной системой знаний, содействии интеллектуальной интеграции как общества в целом, так и различных его групп

Ключевые слова: *иностраный язык, средства коммуникации, образование, построение карьеры, профессиональная деятельность*

ANNOTATION

The article analyzes the need for learning foreign languages in the modern world. The role and place of a foreign language in the formation of a comprehensively developed personality is considered. Valuable thoughts of foreign scientists on the issues of learning foreign languages and ways to promote the study of foreign languages are presented. The article emphasizes the important role of a foreign language in the formation of the spiritual world of society and man, providing society with a differentiated system of knowledge, promoting the spiritual integration of both society as a whole and its various groups.

Key words: *foreign language, means of communication, education, career building, professional activity*

В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий знание иностранных языков становится не просто преимуществом, а необходимостью. В современном мире, где взаимодействие культур и народов происходит на всех уровнях – от бизнеса до науки, от туризма до

личных отношений – изучение иностранных языков играет ключевую роль в обеспечении успешного общения и взаимопонимания.

Глобализация привела к усилению взаимозависимости стран и народов. Компании пытаются выйти на международные рынки и для этого нужны профессионалы, умеющие договариваться, понимать и учитывать культурные особенности партнеров. Знание иностранных языков становится важным инструментом достижения конкурентных преимуществ в бизнесе.

В сфере образования знание иностранных языков открывает доступ к международной научной литературе, что существенно расширяет кругозор исследователей. Многие ведущие научные журналы издаются на английском языке, а возможность читать и анализировать статьи на этом языке позволяет ученым быть в курсе последних исследований и разработок.

Изучение иностранных языков способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Знание языка страны, которую вы планируете посетить, значительно обогащает туристический опыт, позволяя глубже понять культуру и традиции. Это также способствует развитию культурного туризма, который является важным аспектом экономики многих стран.

Владение иностранным языком является неотъемлемой составляющей образования успешных людей. Этот пункт сейчас практически всегда встречается в анкетах кадровых служб государственных и коммерческих организаций. Те, кто помимо родного языка знает еще хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на работодателей. Личностное и профессиональное развитие современного человека невозможно осуществить без знания иностранных языков. Умение общаться с представителями разных культур способствует развитию кругозора, позволяет подниматься по карьерной лестнице и заводить полезные знакомства. Сегодня работодатели приветствуют знание иностранных языков. Самый популярный язык в настоящее время – английский.

Английский язык является языком международного общения. Это язык мореплавания, авиации, литературы, образования, современной музыки, международного спорта, туризма и программирования. 75% мировой почты ведется на английском языке, 60% радиостанций ведут вещание на английском языке, более половины мировых журналов издаются на английском языке, 80% информации хранится на этом языке. Сегодня английский является наиболее распространенным языком в мире: более 400 миллионов человек говорят на нем как на родном языке, но число людей, говорящих на нем как на иностранном, в три раза больше. Однако, помимо английского, некоторые

компании требуют знания второго иностранного языка, например, немецкого или французского. Рейтинг самых популярных языков помогает определить, какой язык, кроме английского, является наиболее распространенным.

Немецкий язык занимает второе место по востребованности после английского, поскольку Германия сегодня является одной из самых экономически стабильных стран. Однако, делая выбор в пользу того или иного языка, человек должен проанализировать, действительно ли он ему нужен. От многих высококвалифицированных специалистов сегодня требуется не только иметь знания и опыт в своей профессиональной деятельности, но и владеть иностранным языком. Например, без знания английского языка сложно добиться успеха в сфере маркетинга и связей с общественностью.

Также необходимо учитывать, что знание языков может сыграть важную роль и дать некоторые преимущества в личном и профессиональном общении. В результате глобальной глобализации и интеграции произошло бурное развитие межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни: появились самые разнообразные ситуации межкультурного общения, такие как школьный и университетский обмен, научные практики, международные конференции, совместные предприятия, туристические поездки, выставки и т. д. Таким образом, знание иностранного языка является одним из условий успешной адаптации в социальном пространстве. Владение иностранным языком является неотъемлемой составляющей образования успешных людей. Этот пункт сейчас практически всегда встречается в анкетах кадровых служб государственных и коммерческих организаций. Те, кто помимо родного языка знает еще хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на работодателей. Личностное и профессиональное развитие современного человека невозможно осуществить без знания иностранных языков. Умение общаться с представителями разных культур способствует развитию кругозора, позволяет подниматься по карьерной лестнице и заводить полезные знакомства. Сегодня работодатели приветствуют знание иностранных языков. Самый популярный язык в настоящее время – английский.

Важность знания иностранного языка невозможно переоценить. Большинство современных средств общения и общения ориентированы на людей, владеющих языком. Например, в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с английским языком – Интернет, музыка, обзоры зарубежных товаров, описание которых на русском языке зачастую скудно и не всегда отвечает требованиям потребителя и т.п. Сегодня влияние информационных технологий в рабочей среде, где знание иностранных языков помогает создавать осмысленную и компетентную работу.

С XX века возросла роль английского языка как одного из показателей успешности и образованности человека, что напрямую предполагает более интенсивное и углубленное его преподавание в большинстве учебных заведений нашей страны, в средних и высших учебных заведениях. Студенты, которые владеют английским языком на высоком уровне при построении своей карьеры, с большей вероятностью смогут применять новейшие стандарты качества в своих профессиональных областях. Важно не только знать английский язык, но и понимать его и уметь использовать навыки, полученные в процессе его изучения. Сейчас стандарты современного образования направлены на подготовку образованного, думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться к современной социально-экономической среде. «Необходимо целенаправленно использовать средства и возможности иностранного языка в профессиональной подготовке специалиста для развития его коммуникативной компетентности, как необходимой составляющей глобальной стратегии личностно-профессионального становления и развития личности.»

Знание иностранных языков способствует развитию таких когнитивных навыков, как критическое мышление и креативность. Исследования показывают, что изучение языка улучшает память и способности к обучению. На рынке карьеры специалисты со знанием иностранных языков пользуются большим спросом, что открывает дополнительные возможности для профессионального развития.

Актуальность изучения иностранных языков в современном мире сложно переоценить. Это не только необходимое условие успешной профессиональной деятельности, но и важный аспект личностного и культурного развития. В условиях стремительных изменений, происходящих в мировом сообществе, знание иностранных языков становится залогом успешной интеграции и взаимодействия на всех уровнях.

В условиях глобализации и стремительного развития технологий знание иностранных языков становится неотъемлемой частью успешной профессиональной и личной жизни. Иностранные языки открывают доступ к новым культурам, помогают строить международные отношения и способствуют экономическому развитию стран. Данная статья посвящена анализу актуальности изучения иностранного языка в современном мире с учетом его важности в различных сферах жизни.

Глобализация экономических процессов требует от специалистов умения эффективно взаимодействовать на международном уровне. Знание иностранных языков становится конкурентным преимуществом при

трудоустройстве и профессиональном росте. Компании, работающие на международных рынках, отдают предпочтение сотрудникам, говорящим на нескольких языках, что позволяет им успешно вести переговоры и устанавливать контакты с иностранными партнерами.

Изучение иностранных языков способствует межкультурному диалогу. Язык – это не только средство общения, но и ключ к пониманию культурных особенностей. Знание языков помогает лучше понимать традиции и обычаи других народов, что важно для формирования уважения и толерантности в полиэтничном обществе.

Мир науки и технологий активно развивается, и многие новейшие исследования публикуются на иностранных языках, особенно на английском. Знание языка позволяет ученым и исследователям быть в курсе последних научных достижений, а также делиться своими открытиями с международным сообществом.

Современные технологии обеспечивают доступ к образовательным ресурсам по всему миру. Многие онлайн-курсы и лекции проводятся на иностранных языках. Знание языка позволяет получить качественное образование и развивать профессиональные навыки без ограничений, связанных с географией.

Знание иностранных языков значительно облегчает путешествие, позволяя туристам общаться с местными жителями и понимать культуру и историю страны. Это обогащает личный опыт и способствует глобальному мышлению.

Современные миграционные процессы требуют от людей возможности интегрироваться в новые общества. Знание языка страны проживания помогает иммигрантам адаптироваться, найти работу и создать социальные связи, что является важным фактором успешной интеграции.

Несмотря на очевидные преимущества, изучение иностранных языков сталкивается с рядом проблем. Во-первых, отсутствие мотивации у студентов может привести к низкому качеству обучения. Во-вторых, не все учебные заведения могут обеспечить доступ к квалифицированным преподавателям. В-третьих, языковые барьеры могут стать препятствием для общения, особенно в многоязычных обществах.

Изучение языка может быть успешным только тогда, когда оно имеет отношение к той работе, которой занимается сам человек. Анализируя различные профессиональные ситуации, изучающий язык осваивает целый комплекс слов и выражений, которые объединяются в группы, так что каждое последующее новое выражение оказывается естественным следствием предыдущего. Это позволяет человеку более глубоко и полно сосредоточиться

на тех аспектах английского языка, которые отражают специфику его профессиональной деятельности, благодаря чему процесс обучения становится относительно простым, легким и специфичным.

Актуальность изучения иностранных языков в современном мире сложно переоценить. Это не только ключ к профессиональному успеху, но и способ расширить свой кругозор, развить уважение к другим культурам и улучшить межличностные отношения. В условиях глобализации, научного прогресса и иммиграции знание иностранных языков становится необходимостью, открывающей новые горизонты и возможности для личного и профессионального развития.

Поэтому необходимо продолжить развитие образовательных программ по иностранному языку, повышая их качество и доступность, чтобы подготовить новое поколение граждан, которые смогут успешно взаимодействовать в многоязычном и поликультурном мире.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Китова Я. В. Мотивация студентов к самостоятельной работе в изучении иностранного языка / Китова Я. В., Шарикова Ф. Н. // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2018.
2. Коломейцева, Т.В. Эффективный формат построения занятий по иностранному языку как фактор качественной подготовки студентов неязыковых специальностей / Т. В. Коломейцева, М. В. Корнеева,
3. П. В. Невская // Казанская наука. — 2020.— № 5.
4. Исаков, А. Е. Важность знания иностранных языков / А. Е. Исаков, Я. В. Таран. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022.
5. Барановская Т.А. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА // Современные наукоемкие технологии. – 2011.